

**OLIV TA'LIM MUASSASALARINING JISMONIY TARBIYA
DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA
VOSITALARINING O'RNI**

**THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY TOOLS IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS**

**РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

AUTHOR

**Axmedova Fotima Sobirjon
kizi**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali o'qituvchisi.*

**Akhmedova Fatima
Sobirjon kizi**

*Teacher of the Jizzakh branch of
the National University of
Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek.*

**Ахмедова Фатима
Собиржон кизи**

*Преподаватель Джизакского
филиала Национального
университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Akhmedova Fatima
Sobirjon kizi.**

ANNOTATSIYA

O'quvchilarning jismoniy va aqliy rivojlanishida jismoniy tarbiya muhim o'rin tutadi. Shu bois Oliy talim muassasalarida jismoniy tarbiya fanini o'qitishga alohida e'tibor qaratish, mashg'ulotlarni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida olib borish, darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarur. Ushbu maqolada bu boradagi fikrlar muhokama qilinadi.

ANNOTATION

Physical education plays an important role in the physical and mental development of students. Therefore, it is necessary to pay special attention to the teaching of physical education in higher educational institutions, to conduct classes on the basis of modern innovative technologies, to use innovative technologies in the classroom. This article discusses the ideas in this regard.

АННОТАЦИЯ

Физическое воспитание играет важную роль в физическом и умственном развитии учащихся. Поэтому необходимо уделять особое внимание преподаванию физической культуры в высших учебных заведениях, проводить занятия на основе современных инновационных технологий, использовать на занятиях инновационные технологии. В данной статье обсуждаются идеи на этот счет.

KALIT SO'ZLAR

jismoniy tarbiya, zamonaviy innovatsion, amaliyot, nazariya, mashg'ulot.

KEYWORDS

physical education, modern innovation, practice, theory, training.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

физическое воспитание, современные инновации, практика, теория, обучение.

KIRISH

Mamlakatimizda globallashuv jarayonining jadal sur'atlar bilan hayotimizga kirib kelayotgan bir davrda bugungi o'quvchilarga alohida e'tibor qaralib, ularni jismonan sog'lom, aqliy rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, iqtidori va intellekti yuqori, hayotiy nuqtai nazariga ega, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ijtimoiy faolligini oshirish, ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash ishlari olib borilmoqda. "O'quvchi va talabalarni jismoniy tarbiyalashning zamonaviy shakllari hamda usullarini, jinsi yoshiga qarab ularga sport ko'nikmalarini singdirishning ilmiy asoslangan tizimlarini ishlab chiqishni hamda joriy etishga ko'maklashishni tashkil etish." vazifasi belgilab olingan. Bu vazifalarni bajarishda murabbiy-pedagoglardan katta mas'uliyat talab etiladi. O'quvchilarning sog'lom o'sishi, to'g'ri shakllanishi va mukammal rivojlanishi uchun o'qitish metodlarini to'g'ri tashkil etish, ta'limga innovatsion texnologik vositalarni joriy etish zarur.

Ta'lim nazariya va amaliyot jarayonining uzluksizligini ta'minlash natijasidir. Shuning uchun o'quv jarayonida beriladigan nazariy bilimlar bilan bir vaqtda amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish jarayonini qamrab olish, ko'rsatish va amaliyotga tadbiiq etish zarur. Ko'rsatilgan nazariy tushuntirilgan bilimlarni individual tarzda sinab ko'rish natijalar salmog'ini oshirishga yordam beradi. Bu esa tarbiyaning shakl va usullarini takomillashtirish, jismoniy tarbiya darslarini samarali tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi.

TAHLIL

Respublikamizda oliy talim muassasalarining jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning sharoitlarini hisobga olgan holda: Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti jizzax filiali o'quvchilar (kunduzgi) soni o'rta

hisobda 1500-2000 nafarni tashkil etadi. Bu 25-30 ta gurux soniga teng degani. Har bir guruxga haftalik yuklama soatlar 2 soatni tashkil etishi va guruhlarning 2 guruhga bo'lib o'tilishini hisobga olinsa bu 100-120 ta amaliyot guruhlarini tashkil etadi. Bu guruhlarni dars jadvaliga to'g'ri taqsimlangan taqdirda har bir soatda 3 tadan amaliyot guruhiga bir vaqtda dars qo'yish degani (amaliyot guruhlar (100-120) sonini haftalik o'quv soatiga (36) nisbati) (odatda guruhlar soni juft holda qo'yiladi bu holda 4 soat degani). Demak, jismoniy tarbiya darslarini amaliy mashg'ulotini olib borish uchun kam deganda 3 yoki 4 ta amaliy mashg'ulot maydonchasi kerak bo'ladi. Amalda aksariyat oliy talim muassasalarida 1 ta katta sport maydonchasi va 1 ta sport zali mavjud. Bu degani amaliy mashg'ulotni to'g'ri tashkil etilishi uchun yetarli sharoit mavjud emasligini ko'rsatadi (ob-havo inobatga olinsa bu holat yanada yomonlashadi).

MUHOKAMA

Oliy talim muassasalari jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiya vositalaridan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchilarni sog'lom turmush tarzini tashkil etish, ularning motivatsiyasini oshirish, ularning jismonan sog'lom shakllanishiga ta'minlaydi.

Innovatsion texnologiya – bu maqsadga erishish uchun yangicha yondashuvga asoslangan yangi metod va vositalar majmuidir.

Ta'limdagi innovatsion texnologiya vositalar - bu o'quv jarayonida maqsadga erishishga yordam beradigan shakl, interfaol o'qitish usuli, texnologiya va vositalar yig'indisidir. Jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan innovatsion texnologiya vositalarini quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

Nazariy o'qitish vositalariga: kompyuter va smart telefonlar, o'quv qo'llanmalar, audio va video kliplar, elektron darslik va elektron o'quv qo'llanmalar, plakal, banner va boshqalar.

Amaliy o'quv jihozlariga: zamonaviy sport jihozlari, simulyatorlar, "blazepod", "Neuroscience", Blockchain va NFT, virtual borliq texnologiyalari, sport kiyimlari va jihozlari, sport maydonining xalqaro standartdaligi, turli kompyuter va mobil sport o'yinlari.

Mustaqil mashg'ulotlar uchun jihozlar: turli elektron sport simulyatorlari, elektron yugurish yo'laklari, elektron velosipedlar, kompyuter va mobil sport o'yinlari va boshqalar. Sinov uskunalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Snicko yoki Edge detektor, elektron vaqt o'lchash moslamalari va sport bilan bog'liq kompyuter va mobil ilovalar va boshqalar.

XULOSA

Oliy ta'lim muassasalarining jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiya vositalaridan foydalanish ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib, uni modernizatsiya qilish innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytiradi. Yana bir omillardan biri yani sport maydonlari darsni yaxshi va samarali tashkil yetishda muxim ro'l o'ynaydi. Yaniki sport maydoni barcha zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan holda innovatsion texnologiyalardan to'g'ri foydalanib dars mashg'ulotlarni samarali va unumli tashkil etilganda natija yuqori bo'ladi. Ta'limning uzluksizligi va uzviyligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Oliy talim muassasalarida jismoniy tarbiya darslari va sport mashg'ulotlarida yuqoridagi innovatsion texnologiyalardan foydalanilsa, quyidagi natijalarga erishiladi:

✓ jismoniy tarbiya darslarining sifati oshadi;

- ✓ o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishining sezilarli o'sadi;
- ✓ o'quvchilarni sog'lom turmush tarziga yo'naltiradi;
- ✓ o'quvchilarning ommaviy sportga qiziqishini oshadi;
- ✓ o'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport usullarini oilada va yakka tartibda o'rganish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi, jismoniy kompetensiyasi rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 04.09.2015 yildagi O'RQ-394-sonli JISMONIY TARBIYA VA SPORT TO'G'RISIDA"GI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNIGA O'ZGARTISH VA QO'SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA
2. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 31-36.
3. Sherzod N. VOLEYBOL SPORT O'YINI TASNIFI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 557-560.